

QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASH VA SUD HUQUQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Qodirova Nigora Nodir Qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, xalqaro huquq fakulteti talabasi

+99893-003-90-79

qodirovanigora183@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243415>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada qonun ustuvorligi, qonun ustuvorligi nima uchun muhim ekanligi, qonuniylik prinsipi, qonuniylikni ta'minlashda Konstitutsiyaning o'рни, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, odil sudlovni demokratlashtirish, sudlarning mustaqilligi, qonun ustuvorligi va sud huquq tizimini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan va rejalashtirilgan islohotlar, oliy davlat organlari tomonidan chiqarilgan qonun, qaror hamda farmoyishlar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: Qonun ustuvorligi, qonuniylik prinsipi, Konstitutsiya, demokratik siyosat, shaxsiy huquq va erkinliklar, huquqiy davlat.

Qonun ustuvorligi - barcha davlat hokimiyati organlari faoliyatida Konstitutsiya, qonunlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning hokimiyat chiqaradigan boshqa hamma me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalardan ustun turishi.^[1] Bu gapning huquqiy asosi sifatida bosh qomusimiz, asosiy qonunimiz hisoblanuvchi Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan, 15 - moddasida: " O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ustunligi so'zsiz tan olinadi. O'zbekiston Respublikasi to'g'ridan - to'g'ridan amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi. Davlat va uning organlari, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar",^[2] - deb yozib qo'yilgan.

Hozir rivojlangan barcha mamlakatlar, shunidek bizning davlatimiz O'zbekistonda ham qonun ustuvorligini ta'minlash davlatning asosiy maqsad va vazifalaridan biridir. Chunki qonun ustuvorligi va mamlakatda qonuniylik muhitini yaratish, adolatli, demokratik, jamiyat va huquqiy davlat barpo etish jarayonida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zero, mustahkam qonuniylik, qa'tiy huquqiy tartibot huquqiy hamda demokratik davlatchilikning mohiyatini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 14 - moddasida mustahkamlangan qoidaga muvofiq: "Davlat o'z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi".^[3] Mazkur konstitutsiyaviy norma nihoyatda insonparvar va ezgulik bilan yo'g'rilgan qoidadir. Bu normada qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari yonma - yon, uyg'un holda e'tirof etilgan. Darhaqiqat, jamiyatida ustuvorlik qiladigan barcha qonunlar talabi ijtimoiy adolat mezonlari doirasida bo'lmog'li va birdamlik prinsipiga asoslanmog'li lozim. Shu ma'noda mamlakat Prezidenti Sh. Mirziyoyevning quyidagi fikrlari ibratlidir: Xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun

qo'yadigan adolat tuyg'usini hayotimizda yanada keng qaror toptirish, bizning birinchi darajali vazifamiz, deb hisoblaymiz".^[4] "Qonuniylik prinsipi" Sobiq Sovet Ittifoqi davrida ham mavjud bo'lgan, ammo boshqacha talqinda ta'rif berilgan edi, ya'ni jamiyatda mavjud bo'lgan barcha qonunlarga, fuqarolarning qat'iy amal qilishi va bajarishi shart deya talqin qilingan. Hozirgi davrga kelib, bizning demokratik davlatimizdagi amal qilayotgan "qonuniylik prinsipi" mutlaqo boshqacha mazmunda foydalaniladi, nafaqat qonunlarga amal qilish, bajarish, qonunlar adolat mezonlariga mos bo'lishi, balki inson manfaatlari nuqtayi nazaridan e'tibor berish ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash g'oyalari ilgari suriladi. Tabiiyki, bizning davlatimiz huquqiy davlatchilikka asoslangan ekan, mamlakatda qonuniylik, hamda sud hokimiyatining to'la mustaqilligi saqlanishi lozim. Qonuniylik haqida gap ketganda, avvalo, asosiy qonunimiz, bosh qomusimiz bo'lmish Konstitutsiyamizning oliy, ustuvor ekanligini e'tirof etishimiz lozim. Chunki, Konstitutsiya – barcha qonunlar uchun yuridik asos bo'lib xizmat qiluvchi, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolotlovchi asosiy qonundir. Bundan tashqari, barcha asosiy prinsiplar bosh qomusimizda mustahkamlanib, o'z aksini topgan. Jumladan: xalq hokimiyatchiligi prinsipi; inson huquqlarining ustunligi prinsipi; ijtimoiy adolat prinsipi, qonuniylik prinsipi; demokratiya prinsipi; qonun va sud oldida barchaning tenglik prinsipi va boshqalar. Qolgan barcha qonunlar, Konstitutsiya negizida, unga muvofiq qabul qilinadi. Mamlakatda qonuniylik huquqning mavjudligi, demokratik va adolatli muhit o'rnatilganidan dalolat beradi, shuning uchun ham qonuniylikni ta'minlash barcha demokratik davlatlarning asosiy va bosh maqsadiga aylangan. Qonuniylikni ta'minlashda birinchi navbatda sudlar faoliyatiga e'tibor qaratish joiz. Chunki, sud hokimiyati jamiyat va davlat hayotida asosiy o'rinni egallab, insonning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy – ijtimoiy huquqlarini himoya qiluvchi, jamiyatda demokratik tartib va qonuniylikni saqlovchi uch hokimiyatdan biridir. Konstitutsiyamizda belgilanganidek: "Sud hokimiyatning boshqa barcha tarmoqlaridan to'la mustaqil faoliyat ko'rsatadi". Mazkur huquqiy asos, sud va sudyalarning to'laqonli mustaqilligini, hal qiluvchi barcha sud qarorlarining qonunga muvofiqligini ta'minlaydi. Sud huquq tizimi va qonuniylik mamlakatda asosiy o'rinni egallab, jiddiy e'tibor qaratilib, uni yangi bosqichga olib chiqish va mustahkamlash asnosida bir qancha islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan: "O'zbekiston Respublikasini 2017 – 2021- yillarda yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" va " Yangi O'zbekistonning 2022 - 2026 - yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot yo'nalishi" alohida o'rinni egallaydi. Mazkur strategiyalarning ikkinchi ustuvor yo'nalishi "Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud – huquq tizimini yanada isloh qilish" deb nomlangan.^[5] Bu asosiy yo'nalishda sudlar faoliyatiga katta e'tibor qaratilib, sud hokimiyatining boshqa hokimiyatlardan mustaqilligini ta'minlash, sud faoliyatini demokratlashtirish, sud tizimida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchi va oqilona himoya qilinishini kafolotlash, qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan. Bundan tashqari, davlatimiz Prezidenti tomonidan ham sud faoliyatida qonuniylikni ta'minlash, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni kafolotlash maqsadida bir qancha farmonlar joriy etildi, ushbu farmonlar sud hokimiyati: sud va sudyalar faoliyatida jiddiy tub islohiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Misol uchun: Xo'jalik sudlar faoliyati to'xtatilib, yagona Oliy Sud organiga aylandi, Konstitutsiyaviy Sudning vakolotlari kengaytirildi, Sudyalar oliy kengashi tuzilib, uning vazifasi sudyalarni lavozimiga tayinlash va nazorat qilish etilib belgilandi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlatda qonuniylik va sudlarning chinakkam mustaqilligini ta'minlash kuchli demokratik siyosat va huquqiy davlat barpo etishning asosiy shartlaridan biridir. Shunindek, bu jamiyatda fuqarolarning manfaatlariga, ularning huquq va erkinliklarini kafolotli muhofaza etish uchun xizmat qiladi.

References:

1. [https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20\(ECI\)%20](https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20(ECI)%20)
2. <https://world101.cfr.org/global-era-issues/trade/what-happened-when-china-joined-wto>
3. <https://www.brookings.edu/articles/issues-in-chinas-wto-accession/>
4. Irina Mikheeva, Anastasia Loginova, WTO accession of BRICS countries: THE Chinese experience (2017) BRICS LAW JOURNAL[1]

INNOVATIVE
ACADEMY